

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года
ОТ ТЬМЫ ДОСТОЕВСКОГО К
ЖИЗНЕННОМУ СВЕТУ

(НА МАТЕРИАЛЕ МАЛЫХ ЖАНРОВ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20467057>

Тагиева Махрух Мазахим гызы

кандидат филологических наук, доцент кафедры Литературы славянских народов Бакинского славянского университета

Азербайджан, Баку

mahrukh_tagiyeva@live.ru

Аннотация. Предметом данной статьи являются тексты трех произведений Ф.М. Достоевского «Записки из подполья», «Боб» и «Сон смешного человека». Все три произведения отражают парадоксальный человеческий характер, называемый антигероем, тайны его души, сокровенную сторону человеческой жизни и психологии. Во всех трех произведениях события разворачиваются между смертью и жизнью, этим миром и загробной жизнью. «Записки из подполья» призваны раскрыть скрытые и таинственные аспекты личности, человеческого характера и психологии. Рассказ «Боб» отражает загробную жизнь и признаки жизни в разлагающихся там телах, или, скорее, проявление тления, которое никак не хочет быть уничтоженным. «Сон смешного человека» рассказывает историю личности, искаженной жизнью и низведенной до уровня антигероя, которая накануне самоубийства вновь обращается к глубинам своей души, находит другую философию жизни, философию красоты и возвращается к жизни, истине и любви.

Ключевые слова: живая жизнь, Бог, душа, тьма, Достоевский, сон, боб.

FROM DOSTOEVSKY'S DARKNESS TO THE LIGHT OF LIFE

(BASED ON MINOR GENRES)

Abstract. This article examines three works by F.M. Dostoevsky: "Notes from Underground," "Bob," and "The Dream of a Ridiculous Man." All three reflect the paradoxical human character known as the antihero, the secrets of their soul, and the hidden side of human life and psychology. In all three works, events unfold between death and life, this world and the afterlife. "Notes from Underground" aims to reveal hidden and mysterious aspects of personality, human character, and psychology. The story "Bob" reflects on the afterlife and the signs of life in the bodies decomposing there, or rather, the manifestation of decay that refuses to be destroyed. "The Dream of a Ridiculous Man" tells the story of a person distorted by life and reduced to the level of an antihero. On the eve of suicide, he once again turns to the depths of his soul, discovers a different philosophy of life, a philosophy of beauty, and returns to life, truth, and love.

Key words: living life, God, soul, darkness, Dostoevsky, dream, bean.

Введение. Что такое тьма для Федора Михайловича? Какова путь от тьмы к свету, от ада к раю, от тела к душе, от жизни к смерти? Чтобы пойти по этому пути и найти себя, человек должен, в первую очередь, расстаться самолюбием, раздвинуть себя на второй план, идти по пути ведущий к Богу.

В масштабе этой статьи постараемся раскрыть поставленную тему, опираясь на содержания трех произведений Достоевского – «Записки из подполья», «Боб» и «Сон смешного человека», которые были написаны соответственно в 1864, 1873 и 1877 годах. Если прочитать эти три произведения великого реалиста один за другим, создается такое впечатление, что писатель зовет своего читателя из тьмы к свету, как будто он ведет его от подвальной тьмы, точнее от смертной и гробной тьмы к жизненному и звездному свету. В итоге становится ясным, что обо из этих двух явлений есть два различных уголка и две разные ступени человеческой души. Общей чертой этих произведений является изображение глубины душ их героев в нереалистичных обстоятельствах. В рамках этой статьи рассмотрим каждое из трех упомянутых выше произведений по отдельности. Считаем уместным упомянуть, что все три произведения были переведены на азербайджанский язык исследователем творчества Достоевского, профессором Мамедом Коджаевым.

Основная часть. Исходя из основной идеи и содержания произведения, можно сказать, что зачатки великих романов Достоевского содержатся в рассказе «Записки из подполья». Достоевсковед М. Коджаев об этом отмечает, что «здесь отражены очертания вопросов, которые будут подняты, и персонажей, которые будут описаны в его будущих масштабных романах» [1, с. 4]. Достоевский создал парадоксального героя, не имеющего конкретного имени, в сложной стилистической ситуации, изобразив его одновременно комическим и трагическим персонажем. Отмечая нерешительный и безразличный подход героя ко всему, видим главную причину этого в отчуждении героя от национального контекста и народа, поскольку он является потомком дворянского общества. Если отнести героя к «лишним людям», то его отличие от «лишних людей» можно увидеть в комическом, а порой и сатирическом изображении. Но «комический и сатирический герой не вызывает смеха или сарказма, он сам осознает свои недостатки и остается беспомощным перед ними» [2, с. 88]. «Человек, весьма противоречивый, страдающий от бича, называемого абстрактным мышлением, лишенный источника жизни, называемой живой жизнью» [1, с. 5], живет не в реальной жизни, а в мире идей. Увлеченный захватывающей и мрачной тайной, реализацией возникающих там идей становится задача героя Достоевского. Сущность героя раскрывается во второй части произведения, озаглавленной «По поводу мокрого снега». Обращая внимание на его отношение к Лизе, мы видим, что доброта и гуманизм просвечивают сквозь его пламенные слова, но когда дело доходит до перехода от слов к делам, он поступает совершенно противоположно сказанному, отступая от своего намерения. Это привносит в образ героя и его судьбу скрытую трагическую тень, возникает поистине трагикомическая ситуация: в момент, когда возникает чувство отвращения к герою, читатель начинает его жалеть. Ведь человек создан Богом по образу и подобию своему. Мы также хотим верить, что человек не может полностью утратить божественный образ и подобие. Достоевский не судит своего скрытого героя, а, наоборот, в лице Лизы посылает своему антигерою ангельское сердце. Это рука Истины, которую Достоевский никогда не забывает и которая всегда выше человека.

Если мы рассмотрим события, место их действия и анализ персонажей рассказа «Боб», написанный в фантастическом стиле, увидим, что автор описывает загробную жизнь, воскресших людей и дарованную им бесконечную и безграничную свободу. Загробная жизнь представлена как место крайней свободы, и герои со всей откровенностью воспроизводят в жизнь свои дела, которые в реальной жизни исполняли тайком. Именно там они показывают свои поступки и духовные, или, скорее, недуховные чувства, которые испытывают вообще. В ситуации, когда все запреты сняты, открывается истинное лицо человека: «Здесь не видно

конца света, путь, ведущий к звездной планете, остается закрытым» [1, с. 8]. Однако, как у каждого лабиринта есть выход, так и у этого экстремального, ужасного ада есть спасение. Это образ возлюбленного слуги Божьего, купца, ожидающего, когда родственники посетят его могилу, чтобы они пролили слезы. Писатель, видящий смысл жизни, данный человеку в любви к Богу, в познании Его и поклонении Ему, считает важным для человека жить ради веры и любви. Потому что, хотя человек приходит в жизнь как тело и покидает мир как тело, в жизни он должен жить не только как тело, но и как душа. «Жизнь души, духовная жизнь, означает соприкосновение человека с Богом» [2, с. 589]. В рассказе «Боб» Достоевский приравнивает пробуждение погребенных к их жизни в этом мире, описывая его как символ жизни на земле.

Произведение «Сон смешного человека» посвящено идентичному герою, факторам, делающим его смешным. Если мы посмотрим на содержание произведения, то увидим, что писатель точно описывает жизненный путь героя, то, с чем он столкнулся на этом пути, как он изменился. Герой отличается от всех, он подвержен моральной и психологической изоляции, из-за чего в его сердце возникает высокомерие. Герой сам это осознает и испытывает чувство безразличия ко всему и ко всем. Это безразличие каким-то образом спасает его от участи комика. Состояние полного пренебрежения приводит его к мысли о самоубийстве. Его засыпание накануне самоубийства – это момент самосохранения души. Все события происходят в этом сне, который буквально становится спасением героя. Самоубийство, его погребение и нисхождение в рай также происходят во сне. Обитатели этого рая также начинают любить страдания, преступления и зло. Когда герой позже раскаивается и призывает их к прежней чистоте, они называют его сумасшедшим и угрожают ему психиатрической лечебницей. Он просыпается от сна. Это пробуждение было не просто физическим состоянием, это было его возвращение к самому себе. Достоевский считает это путем возвращения человечества к самому себе.

Заключение. Таким образом, во всех трех вышеперечисленных произведениях раскрываются события, создающие несколько абстрактное и фантастическое впечатления, герои сюрреалистической жизни, и особенно подтекст мыслей писателя, отражающийся на их лицах. Достоевский был убежден, что современный мир, современное человечество, современный человек, преодолев себя, избавившись от собственных определений, восхвалений способен вернуться к своему первоначальному состоянию, к своему собственному раю.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коджаев, М.М. Тərcüməçidən // Dostoyevski F.M. Povest və hekayələr / Перев. М. Коджаев. – Баку, Мугарджим, 2010. – 164 с.
2. Тагиева, М.М. Fyodor Dostoyevski yaradıcılığının Azərbaycanca tədqiqi tarixi. – Баку, Мугарджим, 2020. – 256 с.